

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA TANQIDIY FIKRLASH

Mallayeva Gulshada Maxmudjonovna

Angren Universiteti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi
gulshodamallayeva89@gmail.com Tel: 99-9952210

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10996786>

Nima uchun XXI asrda tanqidiy fikrlash muhim?

Biz yashayotgan dunyo doimo o'zgarib, rivojlanmoqda, har kuni yangi muammolar va imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Ushbu dinamik muhitda muvaffaqiyat qozonish uchun biz tanqidiy, ijodiy va hamkorlikda fikr yurita olishimiz, **muammolarni hal qilish** va qarorlar qabul qilish uchun ko'nikma va bilimlarimizni qo'llashimiz kerak. Tanqidiy fikrlash nafaqat kattalar uchun, balki XXI asr talablari va murakkabliklariga duch keladigan bolalar uchun ham hayotiy qobiliyatdir.

Boshlang'ich sinflarda tanqidiy fikrlashni o'rgatishning foyda va natijalari qanday? Biz boshlang'ich maktablarda tanqidiy fikrlashni o'rgatishning ba'zi ijobiy ta'sirlari va natijalarini ta'kidlaymiz, masalan, akademik samaradorlikni oshirish, motivatsiya va faollikni oshirish, ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni rivojlantirish, o'quvchilarni kelajakdagi o'qish va mehnatga tayyorlash. Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarni kelajakdagi o'quv va kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishdir. Ushbu ko'nikmalar orasida tanqidiy fikrlash eng muhim va qimmatlilaridan biri sifatida ajralib turadi, chunki u talabalarga ma'lumotlarni mantiqiy va oqilona tahlil qilish, baholash va yaratish imkonini beradi. Tanqidiy fikrlash doimiy yoki tug'ma qobiliyat emas, balki amaliyot va yo'l-yo'riq orqali o'rganilishi va takomillashtirilishi mumkin bo'lgan jarayondir. Biroq, tanqidiy fikrlashni aniqlash va uni boshlang'ich sinf o'quvchilariga samarali o'rgatish qiyin bo'lishi mumkin, chunki u bir nechta o'lchov va jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bo'limda biz boshlang'ich sinf o'qituvchilari va o'quvchilariga sinfda va undan tashqarida tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va rivojlantirishga yordam beradigan ba'zi asosiy elementlar va strategiyalar bilan tanishamiz. Tanqidiy fikrlash bilan bog'liq bo'lgan ba'zi elementlar:

- **Savol berish:** Tanqidiy fikrlovchilar qiziquvchan va izlanuvchan bo'lib, ular mavzu yoki muammoni tushunishlarini aniqlashtirish va chuqurlashtirish uchun tegishli va mazmunli savollarni berishadi. Savol berish, shuningdek, taxminlarga qarshi chiqish, bilimlardagi kamchiliklarni aniqlash va yangi g'oyalar va istiqbollarni yaratishga yordam beradi. Masalan, suv aylanishini o'rganayotgan boshlang'ich sinf o'quvchisi quyidagi savollarni berishi mumkin: Suv qayerdan keladi? Qanday qilib u o'z holatini o'zgartiradi? Suvning atrof-muhitga va tirik mavjudotlarga ta'siri qanday?

- **Mulohaza yuritish:** Tanqidiy fikrlovchilar o'zlarining da'volari va dalillarini qo'llab-quvvatlash va duch keladigan ma'lumotlarning haqiqiyliги va ishonchliligini baholash uchun mantiq va dalillardan foydalanadilar. Mulohaza yuritish, shuningdek, fikrlashdagi noto'g'ri, noto'g'ri va xatolarni aniqlash va oldini olishga, turli nuqtai nazarlarning kuchli va zaif tomonlarini tan olishga yordam beradi. Masalan, ishonarli insho yozayotgan boshlang'ich sinf o'quvchisi o'z fikrini tasdiqlovchi fakt va misollar keltirish, qarama-qarshi tomonning qarshi dalillarini tan olish va rad etish uchun mulohaza yuritishi mumkin.

- **Ijodkorlik:** Tanqidiy fikrlovchilar xayolparast va innovatsion bo'lib, ular o'z ijodkorligidan muammo va muammolarga o'ziga xos va xilma-xil yechimlarni ishlab chiqarish uchun foydalanadilar. Ijodkorlik, shuningdek, muqobil senariylar, imkoniyatlar va natijalarni o'rganishga, g'oyalarni yangi va qiziqarli usullarda ifodalashga yordam beradi. Masalan, fan yarmarkasida qatnashayotgan boshlang'ich sinf o'quvchisi tadqiqot savoliga javob beradigan eksperimentni loyihalash va o'tkazish, o'z xulosalarini aniq va jozibali ko'rinishda taqdim etishda ijodkorlikdan foydalanishi mumkin.

- **Mulohaza:** Tanqidiy fikrlovchilar o'z-o'zini anglaydilar va metakognitivdirlar va ular o'zlarining fikrlash jarayonlari va natijalarini kuzatish va baholash uchun aks ettirishdan foydalanadilar. Mulohaza, shuningdek, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va yaxshilash, xatolar va muvaffaqiyatlardan saboq olish, kelajakdagi takomillashtirish uchun maqsad va rejalarni belgilashga yordam beradi. Masalan, matematika fanidan test topshirayotgan boshlang'ich sinf o'quvchisi o'z javoblarini tekshirish, qo'llagan strategiya va ko'nikmalarini aniqlash hamda keyin nimalar ustida ishlash kerakligini aniqlash uchun refleksiya dan foydalanishi mumkin.

Bu elementlar bir-birini istisno qiluvchi yoki ketma-ket emas, balki o'zaro bog'liq va dinamik bo'lib, ular o'rganishning turli sohalarini va kontekstlarida qo'llanilishi mumkin. Boshlang'ich maktablarda tanqidiy fikrlashni samarali o'rgatish va amaliyotda qo'llash uchun quyidagi strategiyalardan foydalanish mumkin:

- **Modellashtirish:** O'qituvchilar mavzu yoki muammoga qanday yondashishlari, qanday savollar berishlari va javob berishlari, manbalardan qanday foydalanishlari va ularga iqtibos keltirishlari, o'z fikrlarini qanday ifodalashlari va asoslashlari, shuningdek, o'zlari qanday fikr yuritishlarini ko'rsatish orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatlari va xatti-harakatlarini modellashtirishlari mumkin. Modellashtirish, shuningdek, o'z sohalarida va martabalarida tanqidiy fikrlashdan qanday foydalanishlari haqida o'z tajribalari va tushunchalari bilan o'rtoqlasha oladigan mutaxassislar, mutaxassislar yoki bitiruvchilar kabi mehmon ma'ruzachilarni taklif qilishni ham o'z ichiga olishi mumkin.

- **Iskala:** O'qituvchilar o'quvchilarga topshiriqni bajarish yoki muammoni hal qilishda yordam beradigan maslahatlar, maslahatlar, fikr-mulohazalar, misollar, andozalar, rubrikalar yoki nazorat ro'yxatlari kabi tegishli yordam va ko'rsatmalar bilan ta'minlash orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatlari va jarayonlarini rivojlantirishi mumkin. Iskala o'qitish va baholashni farqlashni ham o'z ichiga olishi mumkin, masalan, talabalarga ularning ehtiyojlari va qobiliyatlariga ko'ra turli darajadagi qiyinchilik, murakkablik yoki tanlovni taklif qilish.

- **Hamkorlik:** O'qituvchilar o'quvchilarga juftlik, guruh yoki jamoa bo'lib birgalikda ishlash, ular o'zaro fikr, fikr va qarashlar almashishi, bir-biridan o'rganishi va bir-birining hissasiga asoslanishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar yaratish orqali tanqidiy fikrlashni osonlashtirishi mumkin. Hamkorlik, shuningdek, o'quvchilarni o'zaro tekshirish, o'rtoqlik o'rgatish yoki o'rtoqlik murabbiyligiga jalb qilishni ham o'z ichiga olishi mumkin, bunda ular konstruktiv fikr-mulohaza, maslahat va yordam **olishlari mumkin**.

- **So'rov:** O'qituvchilar so'rovga asoslangan o'quv faoliyati va loyihalarini ishlab chiqish orqali tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishlari mumkin, bunda talabalar o'zlarini qiziqtirgan yoki dolzarb bo'lgan mavzu yoki muammoni o'rganishlari va o'zlarining savollari, farazlari va echimlarini shakllantirishlari mumkin. So'rov, shuningdek, turli fanlar va fanlarning mazmuni

va ko'nikmalarini bog'lash va ularning real dunyo muammolari va vaziyatlarga qanday aloqasi borligini ko'rsatish kabi o'zaro o'quv va fanlararo aloqalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Boshlang'ich sinflarda tanqidiy fikrlashni o'rgatishning asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarni kelajakda ham shaxsiy, ham kasbiy hayotida duch keladigan qiyinchiliklar va imkoniyatlarga tayyorlashdan iborat. Tanqidiy fikrlash nafaqat o'quv fanlarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan mahorat, balki talabalarga murakkab va noaniq vaziyatlarda harakat qilish, bir nechta manbalardan olingan ma'lumotlarni baholash va turli auditoriyalar bilan samarali muloqot qilishda yordam beradigan fikrlash tarzidir. Shuning uchun sinfda va undan tashqarida tanqidiy fikrlash madaniyatini tarbiyalash o'quvchilarda intellektual qiziqish, ijodkorlik va ishonchni rivojlantirish uchun zarurdir.

References:

1. Nega maktablarda ta'lim sifati past?<https://www.uzanalytics.com/jamiyat/5110/>
2. Uzoqov, I. E., & Bahodirova, N. G. O. Q. (2022). Tovarlar kimyosi ixtisosligida oziqovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibining o'rni. Science and Education, 3(12), 365-368
3. Uzoqov, I., & VA, X. S. M. P. I.KOMPONENTLIK//INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE.SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL.–2022. T, 3, 242-248. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz November 2023 / Volume 4 Issue 11 ISSN 2181-0842 / Impact Factor 3.848 286.
4. Sarikulov, M. X., Uzoqov, I. E., & Lapasova, Z. K. Q. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida yosh kadrlarni sifatli inklyuzif o'qitishni rivojlantirish va yetuk kadrlarni tayyorlash. Science and Education, 3(6), 784-788.